

ЁШЛАР ТАРБИЯСИДА ҚАДРИЯТЛАР ДИНАМИКАСИ ВА УНИНГ РОЛИ ХУСУСИДА

М.А.Шералиева ТерДУ,

“Мақтабгача таълим методикаси” кафедраси катта
ўқитувчиси

<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10702595>

АННОТАЦИЯ Мазкур мақола ёшлар тарбиясида қадриятлар динамикаси ва унинг роли хусусида мавзусига бағишланган. Шунингдек, мақолада қадрият тушунчаси, қадриятлар назариялари, қадриятлар ва тарбия, шахс камолотида қадриятларнинг ўрни, қадриятлар тушунчасининг психологик ва педагогик жиҳатлари, қадриятлар ва рефлексив тараққиёт, миллий қадриятлар ва миллат, қадриятларга оид психологик тадқиқотлар мазмуни қабилар ҳам кенг ёритилган.

Калит сўзлар: Қадрият, ёшлар, тарбия, миллий қадриятлар, шахс, бағрикенглик, ўз-ўзини англаш, рефлексия, ватанпарварлик, эркинлик, адолат,эътиқод, ҳақиқат, тўрилик, дўстлик, меҳнатсеварлик, фидойлик.

АННОТАЦИЯ Данная статья посвящена динамике ценностей и их роли в воспитании молодежи. В статье также рассматриваются такие понятия, как ценность, теории ценностей, ценности и воспитание, роль ценностей в развитии личности, психолого-педагогические аспекты концепции ценностей, ценностей и рефлексивного развития, а также содержание психологического исследования ценностей и нации.

Ключевые слова: ценности, молодежь, воспитание, национальные ценности, личность, толерантность, самосознание, рефлексия, патриотизм, свобода, справедливость, вера, правда, честность, дружба, трудолюбие, самоотверженность.

ANNOTATION This article is devoted to the dynamics of values and their role in educating young people. The article also discusses such concepts as value, value theory, values and upbringing, the role of values in personality development,

psychological and pedagogical aspects of the concept of values, values and reflective development, as well as the content of the psychological study of values and nation.

Key words: values, youth, upbringing, national values, personality, tolerance, self-awareness, reflection, patriotism, freedom, justice, faith, truth, honesty, friendship, hard work.

Ёшлик инсон камолотининг шундай давридирки, унда атроф-муҳит, оила, предметларга бўлган муносабат кабилар унинг дастлабки ривожланаётган психик жараёнлари, эмоционал-ҳиссий кечинмалари, лаёқат ва қобилият хусусиятларини ривожланишини таминловчи восита сифатида хизмат қилиши эҳтимолдан ҳоли эмас. Бу эса ўз-ўзидан психология фани ва унинг амалий соҳасига бўлган эҳтиёжни янада кучайтиради. Ўтган давр мобайнида инсон психологиясини ўрганиш учун турли хил тадқиқот усуллари ва методикалардан хусусан, шахсни ўрганиш тестлари, шахс сўровномалари, интеллектуал тестлар ва бошқалардан фойдаланиб келинмоқда. Уларнинг шахсни ўрганишдаги ўрни ва вазифалари бир-биридан тафовутланадиган ва ўрганиш йўналиши ҳамда предметдан кўра, фарқланишини мутахассислар яхши билишади.

Онтөгнезда психиканинг тараққиёти, шахснинг психологик хусусиятлари, интеллектуал ривожланишнинг баъзи масалалари рус олимларидан Д.Б.Эльконин, Л.С.Выготский, Л.Ф. Обухова В. Зинченко, П. Я. Гальперин, В.В.Давыдов М.Мухиналар шунингдек, мамлакатимиз олимларидан М.Г.Давлетшин, Э.Э.Ғозиев, Б.Р.Қодиров, Р.И.Суннатовалар томонидан кенг тадқиқ этилган[1,76]. Аммо шундай бўлса-да, шахсни ўрганишга қаратилган методикалар фойдаланишда шахснинг ёш психологик хусусиятларини ҳам инобатга олиб ўтиш мақсадга мувофиқдир. Бизнинг навбатдаги ёритадиган муаммомиз эса, ёшлар тарбиясида кадриятлар феноменининг роли мавзуси ҳисобланади.

Маълумки, “Қадрият” мавзуси инсон ва жамият ҳақидаги фанларнинг, хусусан, фалсафа, социология, психология, педагогика фанларининг мавзуси бўлиб келган. Қадрият – инсонлар дунёқарашида муҳим ўрин эгаллайдиган ақлий ҳаётларидаги энг қадимий мавҳум тушунчалардан бири бўлиб, улар ижтимоий установкалар ва ижтимоий тасаввурлардан ҳам кўра инсониятнинг барқарор психик шаклидир. Улар минг йиллар давомида шаклланиб, ҳар бир халққа маҳсус сўз-тушунча сифатида кириб келган. Улар предметларда ўз аксини топмаган. Маълум ҳаракат ёки ҳиссиётлар билан боғлиқ эмас. Лекин, ўзининг кўп маънолилигига қарамай барча халқларда осон тушунилади. Инсонлар учун бирламчи қадриятлар қуйидагича бўлган: соғлиқ – бемор эмаслик ҳолати ва узоқ умр кўришнинг асосий шарти сифатида;

– Хавфсизлик – таҳдиднинг йўқлиги сифатида;

– Моддий фаровонлик – яшаб қолишнинг шартлари сифатида;

– Севги ва дўстлик – бошқалар билан исталган яқинлик ва наслни давом эттириш имконияти сифатида. Мураккаб социал қадриятлар ҳам мавжуд. Масалан, анъана, мавқеъ, ҳокимят, гўзаллик, тенглик, адолат ва ҳоказо. Улар инсонлар жамиятда ҳаёт мазмунини англаш жараёнида пайдо бўлган.

Қадрият мавзуси аслида фалсафа фанининг бир бўлими ҳисобланади. Ушбу бўлим фалсафада “аксиология” деб номланади. Аксиология (юнонча “ахио” – қадрият ва “логос” – фан, таълимот) атамаси илмий билимлар соҳасига XIX асрнинг 2-ярмида немис қадриятшуноси Э.Гартман ва француз олими Г.Лапи томонидан киритилган. Тадқиқотчи Д.А.Пўлатова қадрият тушунчасига қуйидагича таъриф беради: “Қадриятлар – воқеликдаги муайян ҳодисаларнинг қимматини белгилаш учун хизмат қилувчи фалсафий категория бўлиб, у мазкур ҳодисанинг субъект томонидан акс эттирилиши натижасида пайдо бўлади” [2,43].

Фалсафада қадриятга нисбатан тўрт хил ёндашувлар мавжуд. Биринчи ёндашувга кўра, қадриятлар алоҳида, мустақил мавжуд бўлиб, улар субъектга

ҳам объектга ҳам боғлиқ эмас. Иккинчи ёндашувда эса, кадривий хусусиятлар нарсаларда бор бўлиб, улар нарсаларнинг муайян эҳтиёжларни қондира олиши қобилияти сифатида кўрилади. Учинчи ёндашувга кўра, кадриятлар алоҳида мустақил мавжуд эмас ва маълум бир нарсалар субъектнинг индивидуал баҳоси туфайли кадр-қимматга эга бўлади. Ниҳоят, тўртинчи ёндашувда кадриятлар ҳам субъектив ҳам объектив табиатга эга эканлиги таъкидланади.

Ўзбек тилида кадрият сўзи сифат туркумидан “кадрли” ва от сўз туркумидаги “кадр” сўзига мувофиқ келади. Бу ҳолатни биз рус тилида ҳам учратишимиз мумкин. Кадрият – арабча сўз бўлиб қиймат, аҳамият; қимматбаҳо буюмлар; халқ бойлиги деган маъноларни англатиб, воқеликдаги муайян ҳодисаларнинг умуминсоний, ижтимоий-ахлоқий, маданий, маънавий аҳамиятини кўрсатиш учун қўлланиладиган тушунча. Инсон ва инсоният учун аҳамиятли бўлган барча нарсалар. Масалан, эркинлик, тинчлик, адолат, маърифат, ҳақиқат, яхшилик, моддий ва маънавий бойликлар ва бошқалар кадрият ҳисобланади.

Социологияга оид луғатларда ҳамда адабиётларда кадрият инсон ҳаёти давомида роя қиладиган стандарт ва мезонлар йиғиндиси сифатида таъкидлаб келинган. Шунингдек, кадрият – инсон учун турли ҳодисалар, предметларнинг, ҳаётдаги асосий мақсаднинг, меҳнатнинг, шу билан бирга, мақсадга эришиш воситаларининг муҳимлиги, қиймати ҳақидаги тасаввурлари деб тавсифланади[3, 296].

Э.Гидденснинг “Социология” номли китобида кадриятга қуйидагича таъриф берилган: “Кадрият – индивидлар ёки бир гуруҳ инсонларнинг мақбул, яхши, ёмон ҳақида тасаввурлари бўлиб, улар орасидаги фарқ маданиятларни тушунишнинг калити ҳисобланади. Индивидуал кадриятларга маълум маданият хусусиятлари кучли таъсир кўрсатади[4,605].

“Кадрият” тушунчаси талқинларининг ўзига хослигини муаллифлар қуйидаги изоҳ билан боғлайдилар: “Кадрият – бу пулдан азизроқ бўлган ҳамма

нарса” дейдилар. Бу соғлиқ, севги, оила фаровонлиги, эркинлик, адолат, тенглик ва б.қ. ҳам барча халқларда қадрият ҳисобланади.

Психология соҳасига “қадрият” ва қадрият ориентацияси” тушунчалари XX асрнинг 2-ярмида кириб кела бошлади. Қадрият муаммоси билан машхур психологлар В.Франкл, Г.Оллпорт, Л.Колберг, А.Маслоу, М.Рокич, э.Фромм ва б.қ. шуғулландилар. Собиқ совет олимларидан эса, В.А.Ядов, В.Н.Мясишев, Б.Г.Ананев, А.Г.Асмолов, В.П.Тугариновлар ўргандилар[5,157]. Психологлар инсонлардаги хулқ ва муносабатлар регуляцияси омилларини ўрганиш мобайнида ушбу тушунчаларга тўқнаш келишган.

Психологик, педагогик ва социологик адабиётларда қадрият ва қадрият ориентацияси тушунчаси деярли бир хил маънода қўлланилади. Бирок уларнинг ўртасида тафовут мавжуд бўлиб, улардан фойдаланишнинг ўз ўрни борлигини айтиб ўтиш жоиз. Жамият, маданият ва алоҳида ижтимоий гуруҳлар хусусиятлари ўрганилганда қадрият сўзидан фойдаланилади. Алоҳида индивидлар ўрганилаётганда эса қадрият ориентация си терминидан фойдаланилади. Қадрият ориентацияси дейилганда инсон онгида акс этадиган ҳаётий мақсадларининг стратегияси ва умумий дунёқараш йўналишлари тушунилади. Қадрият ориентация лари – ижтимоий гуруҳ қадриятларини шахс томонидан интериоризация қилингани яъни ўзлаштирилганидир. Бундай ўринда шахс қадриятларини қадрият ориентация лари сифатида гапириш мумкин.

Қадриятлар ҳақида гап кетганда, аввало, уларни икки гуруҳга бўлиш масадга мувофиқдир:

- Жамоа ёки ижтимоий гуруҳ қадриятлари (ижтимоий қадриятлар)
- Шахсий ёки индивидуал қадриятлар

Шуни эслатиб ўтиш керакки, Ш.Шварц икки турдаги методикани ишлаб чиққан бўлиб, улар[6,112]:

- Шахс даражасида (индивидуал фарқлар);
- Маданият даражасида (ижтимоий маданиятлардаги фарқлар).

Қадрият ва қадрият ориентация лари одатда жамоа қадриятларининг индивидуал шаклда намоён бўлиши сифатида кўрилади. Шундай экан, қадрият ориентация лари қадриятларнинг шахс даражасида амалга оширишнинг ўзига хос кўринишидир.

Тадқиқотчилардан А.Г.Здравомислов, Д.Н.Узнадзе, В.В.Сусленко, В.А.Ядовлар қадрият ориентациясини муносабат, акс эттириш, установка тушунчалари орқали аниқланган. Шу сабабдан, қадриятлар ориентациялари инсон асосларидан бири бўлиб, бу тушунча шахс йўналганлигининг янада чуқурроқ синтетик таҳлилини ҳисобланади. Шахс йўналганлиги эса ўзида ҳар қандай вазиятда намоён бўладиган устун турувчи қадрият ориентация лари ва установкаларни ўз ичига олади. Ядро марказий модел кўринишида қадриятларнинг статус-иерархик тузилмаси ишлаб чиқилган:

- Ташқи статус қадриятлари, барқарор ядрони ташкил этади;
- Ўрта статус қадриятлари;
- Ўрта статусдан паст қадриятлар;
- Қўйи статус қадриятлари.

Ядро ва қўйи статус қадриятлари кам ҳаракат бўлиб, оралиқ ҳолатни эгалловчи қадриятлар эса доимий ҳаракатдадир.

Хориж назариётчиларининг қадриятга берган изоҳларини умумлаштирган ҳолда, Шварц ва Билски қўйидаги асосий хусусиятларни келтириб ўтади[6,158]:

1. Қадриятлар – бу эътикод. Лекин улар обектив бўлмаган соғуқ ғоялар. Агар улар фаоллашса ҳиссиёт билан аралашади ва уларга ранг беради;

2. Қадриятлар – бу инсон хоҳлайдиган мақсадлар (масалан, тенглик) ва ҳулқ шакли бўлиб, улар мақсадга эришиш йўлини амалга оширадилар. Масалан, ҳалоллик, ёрдам беришга мойиллик;

3. Қадриятлар маълум ҳаракатлар ёки вазиятлар билан чегараланмайди. Масалан, бўйсунуш ишга, мактабга, спортга, бизнесга, оилага, дўстларга ва бегона одамларга тааллуқли бўлади;

4. Қадриятлар стандарт яъни мезонлар сифатида бўлиб, улар ҳаракатларга, одамларга, воқеаларга баҳо бериш ва танлашни бошқаради;

5. Қадриятлар муҳимлигига қараб нисбатан тартибланади. Қадриятларни тартибланган тўплами қадриятвий устунликлар тизимини ташкил қилади. Турли инсонлар ва маданиятлар қадриятвий устунликлар тизимларига кўра фарқланадилар.

Юқорида таъкидлаб ўтилгандек, қадриятлар шахс ва маданият даражасида таҳлил қилинади. Шахс даражасида таҳлил қилинганда таҳлил бирлиги қилиб шахс олинади. Алоҳида шахслар учун қадриятлар мотивацион мақсадлар сифатида намоён бўлиб, улар ҳаётларини бошқарувчи тамойиллар сифатида хизмат қиладилар.

Ёшларни тарбиялашда қадриятларнинг қуйидаги ижтимоий-психологик вазифалари ажратилади:

1.Регулятив – маълум ижтимоий тизим, ижтимоий гуруҳлар ҳамда, албатта, шахснинг ўзини ривожланишини бошқаради. Педагогик фаолиятда бу вазифа асосий ролни ўйнайди. Чунки педагог қадриятвий йўналтирилган бошқарувни амалга оширади;

2.Йўналтирувчи-туртки вазифа. Тарбияда қадриятларнинг устуворлиги шундаки, улар олдиндан “йўлни кўрсатиб бера олиш”, “ўткинчи бўлмаслик” характерига эга. Шу сабабли ҳам маълум бир мотивларга йўналганлик шахс ҳаётида кенг ва барқарор истиқболларни очиб беради. Қадриятлар инсон ҳаёт йўналиши чизигини аниқлаб беради;

3.Коммуникатив вазифа. Ўзаро ўқув-билиш ва ўқув-тарбия фаолиятларда мулоқот нафақат умумийликка, балки қадриятларнинг

фарқланишига ҳам асосланади. Улар туфайли катнашувчиларнинг руҳияти бойиди, дунёқараши кенгаяди;

4. Касбий фаолиятнинг, айниқса касбий этикавий хулққа оид бўлган, асосий жиҳатларда иштирок этади. Бу вазифа касбий кадриятларга хос бўлиб, олий таълим тизимида шаклланади ва касбий йўналтирилган бўлади. Лекин афсуски, ҳеч бўлмаса асосий касблар учун ҳам касбий кадриятлар хусусиятларининг аниқ рўйхати берилмаган;

5. Эмоционал-баҳолаш вазифаси. Бу вазифа педагогик ва психологик муаммоларни ечишда жуда муҳим аҳамиятга эга. Таълим жараёнида педагог ахборотлар оқимини шунчаки пассив ўзлаштириб олмасдан, балки ўқувчининг шахсий кечинмаларига урғу берган ҳолда фаол ўзлаштириб олиши керак.

Маъно ҳосил қилиш вазифаси. Бу вазифа тарбия жараёнида ҳамда ўзини-ўзи англашда бош вазифани бажаради. Узоққа мўлжалланган ҳаётий истиқболни белгилашда, ҳаёт мазмунини англашда ва келажак режаларини куришда муҳим ҳисобланади.

Н.А. Журавлева куйидаги кадрият функцияларини ажратади[7,94]:

1. Йўналтирувчи вазифаси – ижтимоий муҳитда йўналишга: яхшини ёки ёмонни, муҳим ёки номуҳимни ажратишга ёрдам беради;

2. Мотивацион вазифаси – инсон хулқи, ҳатти-ҳаракатларни бошқариш, қизиқишларни муҳим фаолият турларига жалб қилиш билан боғлиқ;

3. Мақсад кўйиш – фаолият истиқболларини белгилайди;

4. Баҳолаш вазифаси– шахс, гуруҳ ёки жамиятни бирор предметни ёки муносабатларни бошқа алтернатив вариантлар ичидан танлаб олиш учун мезон ёки стандарт бўлиб, баҳолаш вазифасини бажаради;

5. Интеграцион вазифаси. Инсонлар кадриятлар туфайли ҳам бирлашишлари мумкин. Кадриятларнинг бир-бирига мос тушиши одамларни жипслаштиради;

6.Норматив вазифаси. Қадриятлар ижтимоий нормалар сингари интериоризатсия бўлади ва уларни ўз хулқида бошқаради;

7.Ижтимоий-маданий вазифаси. Қадриятлар ижтимоий маданий ҳаётнинг турли томонларига ўз таъсирини кўрсатади.

Демак, ёшларга билим бериш ва тарбиялашда юқорида келтирилган қадриятларнинг роли ўта муҳим саналади. Чунки, мазкур қадриятларсиз таълим – тарбия жараёнини тасаввур этиб бўлмайди.

Бундан ташқари, қадриятлар шахсда ўз “мен” ини ҳимоя қилишда ва уни яхшилашга катта ёрдам беради. Қадриятлар туфайли шахс ўзини самарали, яхши ижтимоий муносабатларга эга, жамиятнинг тартибли аъзоси сифатида идрок этиши натижасида шахс ўз “мен” ини ҳимоялайди. Оқибатда, шахсда ўзини ҳимоя қилиш стратегияси вужудга келади. Ўзига нисбатан баҳоси ортади. Ўзини жамиятнинг бошқа аъзолари билан солиштиради. Ютуқ ва камчиликларини кўради. Шахснинг яхши томонлари кучайиб, ёмон тарафлари эса, аксинча, камайиб боради.

Агар инсонда қадриятлар бўлмаса, у ўз “мен”ини йўқотиб қўйиши, ўзлигини тўлиқ англай олмай қолиши мумкин. Қадриятлар эса инсон хулқини бошқаради яъни регуляторлик вазифасини ўтайди. Шу билан биргаликда қадриятлар инсонларни комил шахс бўлиб шаклланишида муҳим рол ўйнайди. Инсондаги соғлом психика учун ҳам у зарурдир.

Хулоса қилиб айтганда, қадриятлар орқали инсон ўзини ўзи англаши, ўз моҳиятини билиши табиийдир. Қадриятларда мотивлашган мақсадлар ва уларга эришишнинг мос усуллари ифодаланган бўлади. Барча инсонларда яъни катталар, болалар, ўқувчилар ва ёшларда деярли бир хил қадриятлар мавжуд яъни оила, фаровонлик, соғлиқ, эркинлик, тенглик, адолат ва бошқалар. Аммо, турли даврларга қараб улар ўз моҳиятларини ўзгартирадилар. Қадриятлар ижтимоий билишда ҳам муҳим рол ўйнайди ва ёшларнинг келажакка бўлган мақсадлари, касб йўналганлиги, қизиқиши ва

келажак ҳақидаги тасаввурлари, юксак ҳисларни ангалшлари кабилар учун психологик ва педагогик омиллардан саналади. Миллий кадриятлар билан тарбияланган ёшлар юртимиз ва ҳалқимиз учун фидоий ва ақлан баркамол, ватанпарвар шахслар бўлиб етишишлари эҳтимолдан ҳоли эмас.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ғозиев Э.Ғ. Ёш даврлар психологияси. Т.: ЎзМУ, 1999.
2. D.A.Po'latova. Falsafa. Toshkent: "JAHON PRINT", 2011. –В. 192-228.
3. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. Экономика и социология труда . – Москва: 2015. – С. 296.
4. Гидденс Э. Социология. – Москва: 1999. – С.605.
5. Н.С.Шадрин психология личностных ценностей как мотивов поведение. – Павлодар: – 2005. – С. 157.
6. Robert C. Priddy THE HUMAN WHOLE -An Outline of the Person-oriented Psychology. 2012.
7. Почебуг Л.Г., Мейжис И.А. Социальная психология. – Питер: 2010. – С. 445-446.